

ART STUDIES

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА

Вагабова Д.

*Азербайджанский Университет архитектуры
и строительства, Баку, и.о. доцента*

ON CERTAIN PROPERTIES OF THE AZERBAIJANI FINE ARTS OF THE 21ST CENTURY

Vahabova D.

*The Azerbaijan University of Architecture and Construction,
acting associate professor*

АННОТАЦИЯ

Статья Д.Вагабовой «К характеристике азербайджанского искусства XXI века» посвящена проблемам становления и развития концептуального искусства в Азербайджане. Помимо изложения конкретных фактов, касающихся азербайджанского искусства текущего периода, автор размышляет о природе развития концептуального искусства в целом, о проблеме эстетического в современном творчестве и роли искусства в жизни современного общества.

Исходная позиция автора заключается в тезисе об элитарной, автономной природе искусства – самоценной языковой системы, существующей по своим внутренним законам. Многие формы современного творчества выводят искусство за пределы его специфики, устраняя, таким образом, дистанцию между искусством и зрителем. Это приводит, в конечном счете, к нивелированию границ между искусством и жизнью и обесмысливанию, таким образом, самого феномена художественного творчества, а также принижению значения художника до уровня бытового эпатажа.

Концептуальное искусство в Азербайджане (существующее в основном в контексте творчества поколения 2000-х и моложе) отмечено не только разнообразием форм, но приверженностью к определенным эстетическим нормам, адресацией к национальным традициям и - что важно! – концентрацией внимания на драматическом аспекте жизни современного общества и стремлением к философскому осмыслению не только жизненных явлений, но и общих проблем современной культуры. Эта характеристика справедлива не только по отношению к произведениям концептуального направления, но и традиционных видов искусства. Поиск новизны языка художественной выразительности присущ творчеству азербайджанских художников разных поколений, работающих в разных видах творчества.

ABSTRACT

D.Vahabova's article "On certain properties of the Azerbaijani fine arts of the 21st century" is devoted to the problems of forming and development of conceptual art in Azerbaijan. Besides the description of concrete facts concerning the Azerbaijani art of the current period the author contemplates upon the nature of the conceptual art development as a whole as well as the aesthetical problems in modern creativity and role of art in life of the modern society. The author's initial position is in idea of elite and autonomous character of art as a self-sufficient language system living by its own inherent laws. Many forms of modern creativity are pushing art beyond the frames of its specifics, eliminating a distance between the art and viewer. This finally causes a fading of borders between art and life and making the very phenomenon of art activity senseless. This also understates a role of artists leading it up to the level of domestic shocking behavior.

Conceptual art in Azerbaijan (mainly related with generation of 2000-s) is marked by not only variety of forms but aestheticism, traditionalism and – which is important!- focusing upon dramatic aspect of modern life and tendency to philosophic interpretation of life and general problems of modern culture. These characteristics are true for the works of conceptual art and for traditional kinds of visual arts too. A search for novelty of the language of artistic expression is inherent to creativity of the Azerbaijani artists of various generations working in various fields of art.

Ключевые слова: современное искусство, концептуальное искусство, выставочная деятельность, современное азербайджанское искусство, современные азербайджанские художники.

Keywords: contemporary art, conceptual art, art exhibitions, modern Azerbaijan art, modern Azerbaijan artists.

Нет культуры гомогенной. Сменяющие друг друга на протяжении веков различные художественные стили и направления лишь выражают определенную ментальную тенденцию, актуальную для текущего периода. А между тем, все, что происходило «до того», «накануне», что уступило

место текущему положению вещей, не ушло «в небытие». Оно «осело» где-то в маргинальных сферах, «затаилось», дожидаясь очередного часа своей актуализации.

Так было всегда, и с древнейших времен по сегодняшний день можно видеть устойчиво расширяющуюся диверсификацию общей картины истории искусства. Иными словами, по мере своего развития, общая культурологическая ситуация все более усложняется, с одной стороны, обрастая все более разнообразными, новыми «измами», а с другой - отягощаясь все более увесистым багажом традиций.

В какой-то степени искусство 20 века в лице авангардистов разного толка и особенно дадаистов попыталось «перерезать пуповину» и стать своего рода самодостаточным феноменом, «Иваном, не помнящим родства». Больше всего здесь досталось музеям, «отягощающим» нашу память, и самому зрителю, который должен был сбросить с себя одежды рутинного вкуса и стать, так сказать, «плотью и кровью» своего времени и, соответственно, апологетом нового искусства. Все классическое, соразмерное, «красивое» и «гармоничное» было объявлено вне закона, а на повестку дня вышли соответствующие антиномии, предлагавшие принципиально противоположную мировоззренческую модель. Важнейшим инструментом в этом «революционном» перевороте сознания был эпатаж «добропорядочного обывателя», и чем более демонстративным и провокационным он был, тем было лучше. [1]

Важнейшей чертой новых и новейших направлений в искусстве было внедрение в художественную ткань «не-художественного» антуража. Принципиально, эта новая качественность сама по себе была (и остается!) противоречивой: с одной стороны, искусство, преодолев «комплекс элитарности», делает шаги навстречу обывателю, отказываясь от традиционных видов и материалов и все более привлекая в свой арсенал средств выразительности предметы «массового потребления». Но, с другой стороны, приблизившись к «жизни как она есть», искусство отнюдь не стало ближе и доступнее пониманию «широкого зрителя». Напротив, бытовая утварь, как и всякого рода «промышленный хлам», решительно внедрившиеся в художественные галереи, как правило «озадачивают» публику, по привычке трепетно относящуюся к «высокому языку искусства».

И хотя в этом направлении безусловно наблюдается динамика (то, что шокировало каких-нибудь пару десятков лет назад, сегодня - почти «классика») и всякое новое постепенно вживается в ткань обыденного, становясь, в конце концов, неотъемлемой его частью, тем не менее и «творцы», «инженеры человеческих душ», не стоят на месте, продолжая все более «озадачивать» не поспевающего за ними в своем интеллекте зрителя.[2;3]

Да. Аксиома о том, что художник опережает свое время, стара, как мир. Также очевидно и то, что художественный язык должен развиваться параллельно развивающейся цивилизации. И актуальное искусство сегодня продолжает свое наступление на зрителя, все интенсивнее втягивая его в сам творческий процесс, превращая, трансформируя

его в со-авторы, а в конечном счете - и в почти независимых авторов, провоцируя той или иной идеей или моделью поведения. Таков перформанс, все более обретающий интерактивные формы, таков флэш-моб - фактически, «дочернее предприятие» перформанса, только здесь уже сам зритель становится одновременно и автором, и исполнителем, и интерпретатором.

И здесь, как кажется, возникает весьма сомнительный момент: все больше сливаясь с «массами», искусство утрачивает, в конечном счете, свою «искусственность», «отчужденность», которая, собственно, и является неким гарантом, знаком, собственно оправданием его существования в нашей жизни...

Вот уж поистине, «все смешалось в доме Облонских...»! Соблюдение определенной дистанции, так сказать, степени художественности, эстетического качества, когда не скажешь: «И я так могу!», представляется, на наш взгляд, крайне важным фактором в современном контексте с точки зрения сохранения (а может и спасения!) образительного (визуального) искусства как совершенно особой и безусловно элитарной сферы творчества. О том, что концептуальное искусство может и должно нести в себе элемент некой «особости», высокого эстетизма, свидетельствуют многие выдающиеся образцы, созданные и создаваемые художниками из самых разных стран мира. [2;3] Именно в этом ключе хотелось бы рассмотреть определенные процессы, происходящие в современной художественной практике Азербайджана.

Безусловно: современное азербайджанское искусство сегодня представляет собой полнокровный самобытный феномен. Азербайджанские художники активно работают и в традиционных видах творчества, и в различных формах концептуального искусства. Свидетельство тому - широкая панорама художественных выставок, участники которых открыто экспериментируют, внедряют новейшие технологии в арсенал выразительных средств, а также ищут новые образные решения с помощью приемов, широко распространенных в современной мировой художественной практике. [4]

Официально, история концептуального искусства в азербайджанской художественной школе может быть начата с 2000 года, когда творческая ассоциация «Крылья времени» под руководством Л. Ахундзаде открыла свою первую выставку. Это было объединение молодых художников, принципиально взявших курс на развитие форм концептуального искусства в Азербайджане, и выставка под одноименным названием - «Крылья времени» - стала первым проектом, однозначно утвердившим это направление как неоспоримую реалию художественной жизни Баку. Затем, в 2003 году, был проведен Международный Фестиваль «Алюминий. Искусство плюс новые технологии», в котором приняли участие художники из 11 стран. Далее, «Алюминий» получает статус бьеннале, и с 2007 года этот проект становится официальным мероприятием, проводимым Министерством Культуры и Туризма Азербайджана.[6;7]

Со временем, в Азербайджане стали возникать новые художественные объединения, активно выступавшие со своей художественной программой. Здесь надо отметить существенное оживление деятельности Объединения Фотографов Азербайджана. Произошло не только значительное омоложение его состава, но и принципиальное обновление языка, принципов выразительности в этом виде искусства, который, безусловно, является одним из ведущих жанров современного мирового искусства. В рамках Объединения было создано агентство ArtFaktor (основатель и руководитель - А.Фатуллаева), которое инициировало ряд интересных выставочных проектов. В 2010 году это агентство, при финансовой поддержке фонда "ART EX EAST", организовало выставку молодых художников "Art Bazaar". Будучи проведенной в необычном месте и в необычной форме, эта выставка вызвала большой резонанс в обществе, ее активно обсуждали в средствах массовой информации и в социальных сетях интернета. Местом ее проведения стал один из старых кинотеатров Баку. Запущенный интерьер советских времен организаторы выставки остроумно обратили в выставочное пространство, которое оказалось абсолютно адекватным представленной экспозиции. Ряд художников органично включили в свои композиции фрагменты старой декорации зала.

При этом, надо отдать должное авторам проекта (директор - А. Фатуллаева, куратор - С.Ибрагимова), насколько мастерски, с высочайшей мерой эстетизма они обустроили это в принципе не экспозиционное пространство, представляющее собой странный альянс ветерана советского кинопроката и пост-советского предпринимательства (в кинозале функционировало кафе). Наряду с уже известными именами, на выставке можно было встретить много новых имен, и в этом заключалась особая ценность данного проекта. Также важно отметить эпатажную подачу материала, что иногда отвлекало внимание зрителей от сути показанных работ. А между тем, среди них было немало удачных образцов авангардистского толка.

Вскоре после этой выставки возникает новая творческая ассоциация "Yarat! Пространство современного искусства" (основатель и руководитель - А.Махмудова), которая заявила о своем появлении выставкой "Ön söz" ("Предисловие"). В качестве своего выставочного пространства ассоциация выбрала недостроенное двухэтажное здание, которое было успешно адаптировано под современный выставочный комплекс. Особенностью выставок, проводившихся в этих стенах, являлся тот факт, что художники - участники экспозиций, не были ограничены в своих действиях. Не авторы подстраивались под стены, а стены менялись в соответствии с любыми прихотями того или иного автора. Каждый художник получал свое индивидуальное пространство, с которым он мог производить любые манипуляции, связанные со степенью освещенности, фактурой или цветом стен, способами демонстрации объектов.

В результате, художники были свободны в реализации своих идей. Но, безусловно, различные произведения большого числа авторов были сведены здесь в единую, пронизанную общей идеей концепцию. Опять же, то была выставка новых имен: из 27 участников половина впервые выставляла свои произведения на публику. При всей своей масштабности, выставка в целом поражала каким-то интимным, исповедальным характером. Здесь не стеснялись говорить о наблевшем - друг с другом и со зрителем, и зритель охотно вступал в предлагаемый ему диалог. И это – круг тем и проблем, затрагиваемых молодыми азербайджанскими художниками, - заслуживает отдельного, серьезного разговора.

Что же касается формальной стороны, то концептуальные виды искусства, интерактивные проекты органично сосуществовали здесь с живописью и графикой. При этом, обращение ряда авторов к этим традиционным видам не делало их менее современными. Напротив: многие работы поражали неожиданными решениями, так что лишний раз можно было убедиться в том, что рано списывать визуальные искусства «на свалку истории».

С момента своего зарождения, организация «Ярат» проводит огромное множество мероприятий, и этот – не только выставки и фестивали.[8;9] Структура ее ширится и усложняется, расширяется и круг сфер, в которую она внедряется своими креативными идеями. Большой интерес в этом смысле заслуживает фестиваль "012. Baku Public Art", длившийся в течение полугода. Суть его заключалась в том, что художникам (21 участник) для создания арт-объектов было предложено выбрать какие-либо места в городской среде. Каждую неделю происходила презентация одного из объектов. Это были не только инсталляция, скульптура, живопись. В программе фестиваля, непосредственно на улицах города, демонстрировались видео, звучала живая музыка, происходили перформансы. Все это, безусловно, привлекает широкого зрителя: не только меломана, но и случайных прохожих, которые поневоле оказываются втянутыми в определенный творческий процесс.

Важно подчеркнуть: программы и проекты, осуществляемые «Яратом», во многом направлены на выявление новых имен, талантливых молодых художников. Один из таких проектов так и называется – ARTIM (в переводе с азербайджанского – рост, прирост, увеличение). Целевой задачей здесь является продвижение молодых художников. Ярким событием в рамках этого проекта была выставка "Завод", развернутая на территории Завода бакинских кондиционеров. Некогда пионер в области выпуска бытовых кондиционеров в Советском Союзе, начиненный дорогостоящей техникой японского и немецкого производства, сегодня – это «мертвая зона», Атлантида, канувшая в историю. Для поколения пост-советского периода этот завод – действительно часть уже отдаленного прошлого, принадлежавшего совсем другой стране. И тем более представлял интерес их взгляд на этот, некогда могучий железный колосс, сошедший «с дистанции

истории» - еще одна драматическая страница из жизни страны и из жизни людей, работавших на этом заводе. Трансформированные посредством языка искусства станки, как и сооруженные новообразования, стали своего рода мыслеформами, образами эпохи «отцов», увиденной и истолкованной «детьми». Мир, представший перед глазами молодых художников и затем интерпретированный ими, поражал не только разнообразием и неожиданностью тем. Поражала точность понимания проблем, своего рода – прозорливость тех, для кого он, этот мир, по сути, представлял собой совершенно чуждую субстанцию... Художники предлагали зрителям не только увидеть контуры и плоскости, напоминавшие людей, когда-то отработавших здесь рабочую смену. Нам предлагали послушать «голоса» машин, услышать «дыхание» станков, нам предлагали подумать о нашей идентичности и об уникальности каждого из нас перед лицом прогресса. Здесь грубое и brutальное оборачивалось размышлениями о подсознательном, а вещи материальные получали сугубо философскую трактовку... [9]

Так и во многих других проектах. Дерзкие выдумщики, фантазеры, именно молодые, в основном, задают тон на крупных выставках. Свои "безумные" (с точки зрения академического сознания) идеи они реализуют в неожиданных и остроумных технических решениях, они мигрируют среди различных форм художественного самовыражения (вот уже действительно - искусство без границ!), выбирая тот или иной вид творчества в зависимости от поставленной задачи. Живопись, фотография, традиционные техники графики естественным образом переходят в их экспозициях в трехмерное измерение пространственных инсталляций, сохраняя при этом и образный ряд, и общую авторскую стилистику.

Но поражаешься другому. Вся эта свобода самовыражения сфокусирована на размышлениях о нашем времени. Здесь убогое (неистребимое и неизбежное) благополучно уживается с хрупкой романтикой, а вечные ценности «множатся» через появление все новых фетишей. Здесь драматический, трагический подтекст, зачастую выражаемый через эстетику абсурда, гротеска, порою ставит в тупик, когда вдруг понимаешь, что речь ведь, собственно, - о нас самих, о нашем времени, о той среде и системе отношений, в которых мы сегодня существуем... Жесткость, равнодушие, индифферентность к окружающим проблемам, к боли и трагедиям, случающимся где-то рядом с нами – таков порок нашего времени, и это волнует современных азербайджанских художников. Натренированные "ужасиками" и блокбастерами, мы, люди 21 века, - толстокожие рептилии, инстинктивно защищающие свою нервную систему от всех тех стрессов и эмоциональных перегрузок, которыми перенасыщена сегодня повседневная жизнь. [10]

Современное искусство многолико. Оно апеллирует и к разуму, и к чувствам, порою предлагая зрителям самые невероятные и остроумные реше-

ния. Но искусство - это и философия своего времени, озвучивающая, визуализирующая болевые точки наших дней.

Подытоживая, хочется отметить следующее. Реализуемые сегодня выставочные проекты, безусловно, имеют свою индивидуальную "физиономию". Но они также отмечены и рядом общих особенностей. Это, прежде всего, - разнообразие имен. Каждый новый выставочный проект становится открытием каких-то новых авторов. Другая особенность современных выставок искусства в Баку – это гибкий подход организаторов к выставочному пространству. Все чаще кураторов привлекают альтернативные, не-выставочные площадки. Любая точка в городе, доступная публике, может стать местом проведения выставки. Первая в Азербайджане выставка концептуального искусства "Крылья времени" проходила в незаполненном на тот момент зале нового торгового центра. Выставка Art Bazaar проходила в отживающем свой век кинозале советской поры, а один из перформансов в программе 4-й Бьеннале "Алюминий" (2009) - "Памятники культуры и окружающая среда" - проходил в аквариумах Бакинского Зоопарка. Одной из активно функционировавших выставочных площадок 6-й Бьеннале «Алюминий» (2019) были различные экспозиционные точки в этнографическом заповеднике «Гала», а также подвалы и залы памятника архитектуры 16 века Дворец Ширваншахов в Баку. [12] Как уже отмечалось, первоначальным выставочным пространством организации «Ярат» стало недостроенное общественное здание. Многие проекты «Ярата» проводятся на улицах и в парках города, в открытых общественных местах - судоремонтный завод, городской автовокзал, и прочее, и прочее. Это существенно расширяет роль современного искусства в жизни общества, активизирует и актуализирует его участие и воздействие на формирование городской среды. [5] И, важно отметить, что любая из подобных акций несет в себе не только сугубо художественный эпатаж, демонстрируя ультрасовременное творческое мышление, но и глубоко социальный, гуманитарный, философский смысл. [11]

Азербайджанское искусство сегодня активно развивается, возникают новые художественные объединения, рождаются новые художественные проекты. Все чаще молодые кураторы выступают с экспозициями концептуального характера. Но также важно отметить, что и традиционные виды искусства не стоят на месте. Художники среднего и старшего поколений, как и молодые, ищут новые пути выразительности, работают над обновлением художественного языка, порой демонстрируя поразительные по своей смелости и уникальности результаты. Сегодня, в третьем десятилетии третьего тысячелетия нашей эры, в пространстве художественной жизни Азербайджана (и прежде всего – Баку) можно констатировать бесспорный факт: динамично расширяя свое физическое и смысловое пространство, в котором органично, не диссонировав друг с другом, пересекаются художники разных поколений, современное искусство Азербайджана,

наряду с формальной и ментальной свободой самовыражения, продолжает культивировать и традиционные национальные художественные ценности, тем самым сохраняя в своих недрах национальную идентичность, историческую память. Только так, помня о своем прошлом, возможно сохранить себя в будущем.

Литература

1. R. Hughes. The shock of the new. Art and the century of change. London, Thames&Hudson, 2000.- 446 pp.
2. E. Lucie-Smith. Art Today. N.Y., Phaidon, 2007.- 512 pp.
3. E. Heartney. Art and Today. N.Y., Phaidon, 2008.- 440 pp.
4. D. Vagabova. Ost ist Ost, und West ist West? Die bildende Kunst öffnet sich im 21.Jahrhundert der Welt unter Wahrung der Tradition.//Der Tagesspiegel, 23/24.März 2008/Nr.19853, B7.
5. Д. Вагабова. Фестиваль искусств в Гяндже: послесловие. - YOL, №1(5), 2007, сс. 42-46.
6. D. Vahabova. "Aluminium-2007" –nin virtual reallıqları.- "Pəncəgə" jurnalı, № 4, Aprel 2008, ss.64-69.
7. Д. Вагабова. 5-я Международная Биеннале "Алюминий". - "Диалог искусств", №2, 2013, сс.128-129.
8. <http://www.yarat.az/en>
9. Д. Вагабова. На витке (о деятельности Yarat!). - YOL, № 2 (54), 2016, сс. 72-82.
10. Д. Вагабова. Внимание: ситуация ПАТ! - YOL, № 3 (39), 2013, сс.70-75.
11. Д. Вагабова. Возвращение к себе. Заметки о творчестве Зейгама Азизова. - YOL, № 1(55), 2016, сс.38-42.
12. Д. Вагабова. 6-я Международная Бакинская Биеннале современного искусства «Алюминий»//Мədəniyyət. Az., Ноябрь-Декабрь, No 6. 2019. Сс.37-42.